

EL PROBLEMA DIFÍCIL DE LA CONCIENCIA: EXAMEN DEL ARGUMENTO MODAL

IVÁN PAZOS SOLLA

Facultad de
Filosofía y Letras

GRADO EN FILOSOFÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO ACADÉMICO 2022/2023

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

JESÚS VEGA ENCABO

VISTO BUENO DEL TUTOR

ÍNDICE

Introducción	5
1. Preliminares	5
1.1. Problemas fáciles y el Problema Difícil	5
1.2. Fisicalismo, superveniencia y explicación	7
1.3. El experimento mental del zombi filosófico	12
2. El Argumento Modal de Chalmers	14
2.1. Topografía del debate	16
2.2. Kripke y las necesidades a posteriori	21
2.3. El marco 2D-E	22
3. Crítica del Argumento Modal	26
3.1. Kripkeanismo de libro de texto y Monismo Modal	27
3.2. Dos principios metafísicos	29
Conclusiones	33
Bibliografía	35

Introducción

David Chalmers, en su obra *La mente consciente* (1999), acuñó el eslogan “Problema Difícil de la conciencia” para referir al problema acerca de la naturaleza de la conciencia fenoménica, esto es, la conciencia como realidad subjetivamente experimentada. ¿Por qué existe la conciencia fenoménica? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su relación con los procesos que tienen lugar en el cerebro? El Problema Difícil se presenta bajo esta pluralidad de interrogantes. Muy señaladamente, este se plantea como un problema para aquellos intentos de abordar la conciencia desde una postura *fisicalista*: explicar la conciencia fenoménica a partir de alguna instancia física, típicamente, procesos neurofisiológicos.

Mi objetivo en las próximas páginas será abordar críticamente el Problema Difícil de la conciencia tal y como ha sido caracterizado por Chalmers. Para ello, me ocuparé, en primer lugar, de presentar en detalle en qué consiste el problema, y trataré de motivar algunas intuiciones en su favor. Una vez comprendido el problema, presentaré la forma particular en la que Chalmers ha argumentado en favor de una conclusión antifisicalista. Por último, articularé una crítica dirigida contra dicha argumentación que puede ser sintetizada como sigue: el argumento de Chalmers depende de la tesis del *Racionalismo Modal*, y esta a su vez depende de la tesis del *Monismo Modal*. Hay buenas razones para considerar que el Monismo Modal es una tesis equivocada. En particular, el Monismo Modal no permite dar cuenta de algunos principios puramente metafísicos que resultan ampliamente plausibles. Concluyo, por tanto, que el Monismo Modal no se sostiene, y con ello, que tampoco lo hace ni el Racionalismo Modal ni el argumento de Chalmers.

1. Preliminares

1.1. Problemas fáciles y el Problema Difícil

Los seres humanos, junto con muchos otros organismos, tenemos determinadas características que nos distinguen de otros seres como las piedras, los libros o las sillas. Muy señaladamente, a diferencia de estos seres, los seres humanos recibimos y procesamos información de nuestro entorno, y a veces incluso ofrecemos respuestas en base a ello. En otras palabras, poseemos lo que habitualmente se llama *cognición*. Además, las capacidades cognitivas humanas son especialmente diversas, pues tenemos acceso a toda una rica variedad de experiencias: podemos pensar acerca de objetos del

mundo, podemos degustar un delicioso pastel de calabaza, podemos recordar eventos pasados, podemos sentir tristeza o alegría, etc., etc. El listado de las posibilidades que nos ofrece nuestra vida mental puede prolongarse casi tanto como se desee. La pregunta que nos interesa ahora es ¿cómo se explica todo ese variopinto repertorio de estados mentales? Y especialmente ¿cómo se explican algunas de las características que exhiben?

Tomemos una experiencia concreta como lo es saborear un delicioso pastel de calabaza, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo que está dando lugar a esa experiencia que tengo? Una buena forma de intentar responder es atender a qué es lo que dicen las ciencias cognitivas al respecto. Muy seguramente dicha respuesta estará conformada por la descripción, bastante detallada, de toda una serie de procesos, en su mayor parte de carácter neurofisiológico, que constituyen aquello en lo que consiste mi saborear el pastel de calabaza: determinados receptores ubicados en una parte de mi lengua captan las moléculas del alimento y envían determinada información, en forma de impulsos nerviosos, a alguna parte de mi sistema nervioso central y, finalmente, yo experimento el delicioso sabor del pastel de calabaza. Se habrá advertido que la descripción del proceso parece involucrar hechos diferentes. En particular, parece que hay una diferencia entre los procesos neurofisiológicos involucrados y la experiencia que yo instancio del sabor del pastel, mi “estar saboreando” un delicioso pastel. Tenemos, pues, los procesos neurofisiológicos por un lado, y el *aspecto fenoménico* (Chalmers, 1999) por otro. El primero de ellos refiere a los mecanismos puramente fisiológicos involucrados en todos mis estados mentales. De acuerdo con la idea central del funcionalismo, bastará con que podamos atribuir un determinado rol causal en nuestra arquitectura cognitiva a esos mecanismos para explicar cualquier proceso fisiológico de la mente. El segundo de ellos refiere a las experiencias que instancio, al menos correlativamente, junto a algunos de esos procesos. “Algunos” en la medida en que no todos los estados mentales son como la experiencia de la degustación. Hay estados mentales que parecen no poseer estas dos dimensiones. Por ejemplo, es habitual señalar que el aprendizaje constituye un tipo de proceso neurofisiológico que no va acompañado de ningún aspecto fenoménico¹. Además del caso de la degustación, parece haber muchos otros estados mentales que requieren del aspecto fenoménico. Por ejemplo, la percepción, como proceso neurofisiológico, parece ir siempre acompañada de un aspecto fenoménico, una forma particular en la que el sujeto está experimentando lo que percibe. El aspecto fenoménico es una característica

¹ Aunque quizá esta idea sea discutible desde las experiencias “¡eureka!”.

especialmente relevante cuando tratamos los estados mentales conscientes o simplemente de “conciencia”. Habitualmente empleamos el término predicado *ser consciente* en múltiples sentidos: como sinónimo de percatarse de algo, estar en un estado de vigilia o atención, o simplemente como sinónimo de “ser sintiente”. Pero quizá el sentido más interesante filosóficamente del término “conciencia” sea, parafraseando a Nagel (1974) el hecho de que *hay algo que se siente como ser ese ser consciente particular*. Por ejemplo, para un perro, parece que hay una forma particular en la que consiste experimentar lo que es ser un perro. La siguiente imagen puede resultar ilustrativa: si un hechicero nos atrapase dentro del cuerpo de un perro, tendríamos toda una gama de experiencias particulares, tomaríamos el punto de vista o perspectiva de un perro e instanciaríamos diferentes estados mentales con su aspecto fenoménico asociado. En adelante emplearemos el término “conciencia fenoménica” o simplemente “conciencia” para referirnos a esos estados mentales que parecen llevar siempre asociado un aspecto fenoménico.

Si aceptamos esta distinción entre la dimensión fisiológica y la conciencia fenoménica, obtenemos dos problemas que toda teoría completa sobre la mente debe abordar. De acuerdo con Chalmers (1999), podemos denominar a los problemas asociados a la explicación de los mecanismos fisiológicos de la mente los “problemas fáciles”, por contraparte a aquel problema asociado a la explicación del aspecto fenoménico de la conciencia, el “Problema Difícil. Los problemas fáciles son aquellos cuya explicación ya en buena medida es provista por las ciencias cognitivas (recordemos el caso de mi degustación del pastel de calabaza) y si este no es el caso, por lo menos no resulta absolutamente desconcertante cómo podría llegarse a una explicación. Para estos problemas parece que bastará con mayor investigación empírica. Esto último no es el caso para la conciencia fenoménica, lo que origina el denominado Problema Difícil: ¿cómo y por qué dan lugar a la conciencia fenoménica los procesos fisiológicos? ¿cómo y por qué todo el proceso fisiológico involucrado en mi degustación del pastel de calabaza da lugar, finalmente, a que yo experimente el sabor del pastel?

1.2. Fisicalismo, superveniencia y explicación

En *La mente consciente* (1999) y obras posteriores como *The Character of Consciousness* (2010), David Chalmers ha planteado un influyente argumento que establece la siguiente

conclusión: una explicación desde el *fisicalismo* es insuficiente para dar cuenta de la conciencia fenoménica. Si queremos comprender el argumento antes debemos hacer una serie de aclaraciones. Primero, ¿en qué consiste el fisicalismo? Segundo, ¿qué tendría que ocurrir para que el fisicalismo fuese suficiente para dar cuenta de la conciencia fenoménica?

Como se ha señalado (Vicente, 2015), el problema acerca de cómo definir el fisicalismo no tiene una solución sencilla. Por una parte, podríamos tratar de definir el fisicalismo como aquella tesis que establece que no existe nada más que aquellas entidades fundamentales postuladas por la física actual. Ahora bien, de acuerdo con el “argumento de la meta-inducción pesimista” (Laudan, 1981), esta no parece una buena opción: es muy probable que nuestra mejor teoría física actual sea como mínimo parcialmente falsa, y seguramente será sustituida en un futuro por una teoría mejor. Tampoco parece una buena opción definir el fisicalismo en función de una teoría ideal de la física, pues estamos muy lejos de saber en qué podría consistir tal teoría. Omitiendo deliberadamente esta complicada cuestión, para nuestros propósitos puede servirnos con definir la tesis fisicalista como aquella que establece que lo único que existe o lo que existe más fundamentalmente, de lo cual todo lo demás se deriva, es aquello que establece nuestra mejor teoría física *actual*.

Entonces, ¿qué tendría que ocurrir para que el fisicalismo fuese suficiente para dar cuenta de la conciencia fenoménica? Dar cuenta significa aquí ofrecer una explicación del fenómeno. En efecto, el fisicalismo ofrece explicaciones para la gran mayoría de los fenómenos. Tomemos, por ejemplo, el caso de la digestión. Esta puede ser explicada como un conjunto de procesos vitales que suceden en determinados organismos, más concretamente, se explica como una serie de procesos químicos a través de los cuales el organismo puede obtener energía de los alimentos. ¿Es esta una explicación fisicalista? Bueno, puede decirse que es una explicación a nivel biológico o químico si se quiere, y que dicha explicación en principio podría reformularse al nivel de las entidades fundamentales. En efecto, podemos ofrecer explicaciones de un fenómeno a través de distintos niveles descriptivos: para el caso de la digestión, a nivel biológico la explicamos como una de las funciones vitales del organismo, a nivel químico, como un proceso complejo de reacciones químicas. En la medida en que esos procesos químicos pueden reducirse a procesos físicos, idealmente podríamos explicar la digestión en términos de partículas elementales. Obviamente nos interesan mucho más las explicaciones a nivel

biológico y químico porque resultan más ilustrativas y prácticas para el fenómeno que queremos explicar que una complejísima explicación en términos de partículas elementales. La idea con la que debe comprometerse el fisicalismo es que todos los fenómenos, ya sean políticos, sociales, biológicos, químicos, son *en principio* explicables a través de fenómenos físicos fundamentales. “En principio” como hemos dicho, no quiere decir que de hecho estemos obligados a ofrecer tales explicaciones. Por tanto, la tesis fisicalista puede caracterizarse a través de este compromiso mínimo: todo lo que existe podría ser explicado, en principio, a partir de las entidades físicas, ya que estas son aquello que existe más fundamentalmente y de lo cual todo lo demás se deriva. Este compromiso mínimo puede ser capturado sin necesidad de hacer explícito el tipo particular de relación que hace que todo “se derive” de las entidades físicas fundamentales: no necesitamos definir la relación concreta entre las entidades físicas y todo lo demás como, p. e., una relación de *causalidad* (las entidades físicas causan las entidades químicas, biológicas, sociales, etc.) o de *constitución* (las entidades físicas constituyen las entidades químicas...). La noción de *superveniencia* (Kim, 1984) nos permite capturar justamente ese compromiso mínimo al definir la relación más básica que ha de darse entre los distintos planos, sin especificar si esta es causal, constitutiva o alguna otra. Esta noción apunta a la idea de que cambios en el nivel de las entidades fundamentales darán lugar a cambios en el nivel de las entidades derivadas, y no habrá cambios en este segundo nivel si no se producen en el primero. Imaginemos que dados todos los procesos químicos con los que explicamos el fenómeno de la digestión, no se diese, sin embargo, el fenómeno de la digestión. Seguramente, tal situación nos haría pensar que esos procesos químicos no son todo aquello que está involucrado en el fenómeno de la digestión, nos falta todavía algo más. Parece, pues, que el requisito mínimo que se establece para que una explicación reductiva pueda tener algún tipo de éxito es que haya al menos esta covariación entre los distintos planos, y esto es lo que captura la noción de superveniencia:

- Superveniencia²: un conjunto de propiedades B superviene en un conjunto de propiedades A si y solo si cualesquiera dos posibles situaciones que sean idénticas con respecto a las propiedades A, son también idénticas con respecto a las propiedades B.

² A veces también denominada “sobreveniencia”.

La noción permite dar cuenta de la tesis fisicalista de forma algo más detallada. El fisicalismo establece que *cualquier* fenómeno superviene a una instancia físicamente fundamental (partículas, campos, etc.). En palabras de Frank Jackson (1998): “Cualquier mundo que sea un duplicado físico mínimo de nuestro mundo es un duplicado *simpliciter*” (p. 14). Imaginemos que quisiésemos hacer un duplicado exacto de nuestro mundo en un determinado momento *t*. Según el fisicalismo, para ello lo único que tendríamos que duplicar serían esas entidades fundamentales (las partículas con su posición en el espacio y en el tiempo *t*, etc.), y una vez hecho esto, el resto de los fenómenos químicos, biológicos, sociales, etc., vendrían dados directamente.

Así, podemos ofrecer una primera respuesta a la pregunta planteada inicialmente: para que el fisicalismo pudiese dar cuenta de la conciencia fenoménica, esta tendría que sobrevenir en las entidades físicas fundamentales. Sin embargo, es necesario advertir que esta noción de superveniencia queda subespecificada, pues hay distintos sentidos en que podemos interpretar el término “posible”. Si queremos proveer una caracterización adecuada del fisicalismo debemos especificar el sentido de esta noción.

En primer lugar, podemos tomar la noción como posibilidad *nomológica/natural*: algo es nomológicamente posible si puede darse compatiblemente con las leyes naturales. En este sentido es posible que algo viaje a 100.000 km/s, pero no es posible que algo viaje a mayor velocidad que la luz (aprox. 300.000 km/s). Aunque es una cuestión sumamente controvertida, se ha argumentado³ que las leyes naturales son *necesarias*, es decir, que no hay ningún mundo posible en el que no imperen estas leyes. El término “mundo posible” no ha de entenderse aquí como una afirmación sobre otros mundos existentes parejamente al nuestro. Si bien algunos filósofos como Lewis (1986) sí han sostenido esta idea, nosotros podemos conformarnos con sostener que los mundos posibles son simplemente “maneras totales como podría haber sido el mundo” (Kripke, 1985, p. 26). A este respecto parece muy plausible que el mundo pudiera haber sido de tal forma que en él imperasen leyes naturales distintas, ¿por qué no podría haber ocurrido que la constante de la velocidad de la luz fuese 1km/s mayor? Podemos aceptar que hay un sentido más amplio de “posible” que da cabida a esta intuición. Llamemos a esta posibilidad “posibilidad *metafísica*”: algo es metafísicamente posible si puede darse compatiblemente con las formas en las que el mundo podría haber sido. El mundo podría haber sido de tal forma

³ Cf. Shoemaker, S. (1998). “Causal and Metaphysical Necessity”, *Pacific Philosophical Quarterly*, 79, pp. 59-77.

que se pudiese viajar 1 km/s por encima de la velocidad de la luz, pero no podría haber sido de tal forma que un soltero estuviese casado o que hubiese círculos cuadrados. Esta noción de posibilidad metafísica permite especificar una noción de superveniencia *metafísica*:

- Superveniencia *metafísica*: un conjunto de propiedades B superviene metafísicamente en un conjunto de propiedades A si y sólo si cualesquiera dos situaciones metafísicamente posibles que sean idénticas con respecto a las propiedades A, son también idénticas con respecto a las propiedades B.

Según Chalmers, las formas en las que el mundo podría haber sido se corresponden con aquellas formas que son lógicamente posibles: algo es lógicamente posible / una “posibilidad lógica” si y sólo si no es una contradicción o no se deriva de ello una contradicción. Por tanto, Chalmers hace coincidir las posibilidades metafísicas con las posibilidades lógicas: las formas en las que el mundo podría haber sido son simplemente aquellas no contradictorias o de las cuales no se siguen contradicciones. Más adelante tendremos oportunidad de detallar esta idea puesto que será aquella que trataremos de poner en entredicho en nuestra argumentación. Por ahora baste con señalar que “posibilidad metafísica” y “posibilidad lógica” se pueden distinguir al menos conceptualmente.

Hecha esta distinción cabe preguntarse acerca de qué tipo de posibilidad, nomológica, metafísica o lógica, es aquella que requiere la tesis fisicalista. La respuesta de Chalmers (1999) es que el fisicalismo requiere una noción de superveniencia especificada con relación a la posibilidad metafísica. No obstante, dado que este identifica las posibilidades metafísicas con las posibilidades lógicas, en su argumentación emplea la noción de superveniencia lógica.

- Superveniencia *lógica*: un conjunto de propiedades B superviene en un conjunto de propiedades A si y sólo si cualesquiera dos situaciones lógicamente posibles que sean idénticas con respecto a las propiedades A, son también idénticas con respecto a las propiedades B.

Podemos preguntarnos: ¿por qué no basta con la mera superveniencia nomológica? El motivo es que podría argumentarse que la conciencia fenoménica sobreviene sólo nomológicamente, y por tanto contingentemente, en las entidades físicas fundamentales en virtud de *leyes psicofísicas*, que conectarían las instancias físicas con la conciencia fenoménica. Tal y como hemos caracterizado el fisicalismo, este no puede hacer ningún

añadido a las entidades fundamentales que postula actualmente, pues afirma que con estas ya es suficiente para dar cuenta de todos los demás fenómenos derivados. Esas leyes psicofísicas serían un añadido intolerable para el fisicalismo tal y como lo hemos caracterizado. Podemos ilustrar el punto como hacíamos anteriormente: si el vínculo entre instancias físicas y conciencia fenoménica fuese sólo en virtud de leyes psicofísicas, para hacer un duplicado exacto de nuestro mundo no bastaría con fijar las entidades fundamentales que el fisicalismo postula actualmente, sino que *además* habría que fijar esas leyes psicofísicas. Por tanto parece que el fisicalismo debe sostener, al menos, la tesis más demandante de que la relación entre las entidades físicas fundamentales y todo lo demás es metafísicamente necesaria: el mundo no podría haber sido de tal forma que, dadas esas entidades físicas fundamentales, no se diese también la totalidad de los fenómenos restantes, entre ellos, la conciencia fenoménica. Nuevamente, como Chalmers (1999) identifica la posibilidad metafísica con la posibilidad lógica (las formas en las que podría haber sido el mundo son simplemente aquellas lógicamente posibles) él establece que la relación entre las entidades físicas fundamentales y todo lo demás ha de ser una relación de superveniencia lógica.

1.3. El experimento mental del zombi filosófico

Recordemos qué es lo que establece el argumento de Chalmers: el fisicalismo es insuficiente para dar cuenta de la conciencia fenoménica. ¿Cómo se alcanza esta conclusión? El experimento mental del “zombi filosófico” (Chalmers, 1999) nos permitirá ilustrar el punto.

Un zombi filosófico (en adelante solo “zombi”) es una entidad que poco tiene que ver con los zombis que estamos acostumbrados a ver en las películas. Este se define como un duplicado *físico* exacto de un ser con conciencia fenoménica, pongamos, yo mismo, pero que se diferencia de mí precisamente en que no posee conciencia fenoménica. Para cualquier otra persona, no hay diferencia alguna entre mi duplicado zombi y yo, pues todos los aspectos físicos son exactamente iguales, y en esa misma medida, su conducta resulta indistinguible de la mía. Cuando yo me golpeo fuerte en la rodilla normalmente exclamo con un grito de dolor. Mi duplicado zombi hace exactamente lo mismo, pero él no está teniendo la experiencia del dolor. Mi duplicado zombi instancia todos los procesos neurofisiológicos que yo instancio, pero no hay nada que en último lugar experimente.

La pregunta que lanza el experimento mental del zombi es entonces la siguiente, ¿podemos concebir un ser así? Quizá el lector haya pensado algo como lo siguiente: bueno, es que seguramente si el zombi instancia exactamente los mismos procesos neurofisiológicos, tendrá de hecho las mismas experiencias. Le invito a leer nuevamente la descripción que hemos hecho del zombi, ¿acaso no parece que *no es del todo incoherente* la idea de alguien exactamente como yo, que reaccione a cada estímulo exactamente como lo haría yo, pero que sin embargo no tenga experiencia alguna, que “todo esté negro ahí dentro”⁴? Contrástese esto con otros casos claramente incoherentes: p. e. un círculo cuadrado. Para este último caso notamos inmediatamente que no podemos concebirlo en ningún sentido, pero esto no parece ser el caso cuando tratamos de concebir el zombi.

Lo que Chalmers (1999) argumenta a partir del experimento mental del zombi filosófico es que si realmente podemos concebir un ser así, entonces el fisicalismo no puede explicar la conciencia fenoménica, porque *la conciencia fenoménica no sobreviene lógicamente a una instancia física*. Según Chalmers, el experimento mental del zombi ilustra una situación coherente a priori, es decir, una situación que no puede ser descartada sobre la base de una reflexión ideal a priori, y esto nos da acceso a la posibilidad lógica del zombi. En el apartado 2.1. tendremos oportunidad de explicar esta idea en detalle.

Quizá, una de las inquietudes más acuciantes que habrán surgido durante la lectura de esta presentación del problema sea la siguiente: ¿realmente cabe concluir que el fisicalismo no puede dar cuenta de la conciencia fenoménica a partir del solo hecho de que el zombi es lógicamente posible? ¿Acaso no podría ocurrir que algunas situaciones, a pesar de ser lógicamente posibles, no fuesen de hecho situaciones que reflejen una forma en la que el mundo podría haber sido? En otras palabras, ¿no podría ocurrir que no toda posibilidad lógica se correspondiese con una posibilidad metafísica? Si fuese así, un zombi podría ser lógicamente posible y, sin embargo, no ser metafísicamente posible, por lo que el fisicalismo podría salvaguardarse: el mundo no podría haber sido de tal forma que hubiese zombis.

⁴ Como ha señalado Williamson (2020) no es correcta la expresión “todo esté negro ahí dentro”, pues esto ya implica una forma particular de experiencia, la de que esté todo negro, y por definición el zombi carece de toda experiencia. No obstante la expresión puede resultar ilustrativa.

Esta intuición inicial apunta al tipo particular de crítica del argumento que vamos a desarrollar en la última sección: no todo aquello que constituye una posibilidad lógica puede llegar a constituir una genuina posibilidad metafísica, esto es, una forma en la que el mundo podría haber sido. Para llegar a este punto antes debemos presentar detalladamente el argumento particular propuesto por Chalmers y la forma en que motiva que la posibilidad lógica del zombi permita concluir que el fisicalismo no es correcto.

2. El Argumento Modal de Chalmers

En este apartado nos ocuparemos de presentar en detalle el argumento particular que Chalmers moviliza contra el fisicalismo. Este ya habrá podido entreverse en la sección anterior: si el zombi es una posibilidad lógica, entonces es una posibilidad metafísica, y si el zombi es una posibilidad metafísica, entonces la tesis fisicalista es incorrecta, pues el mundo podría haber sido de tal forma que hubiese zombis. Después, expondremos las posibles líneas de crítica del argumento, dirigidas contra las dos premisas más controvertidas. La primera, que el zombi sea una posibilidad lógica, y la segunda, que del hecho de que el zombi sea una posibilidad lógica podamos concluir que es también una posibilidad metafísica. El objetivo que nos hemos marcado, que ya adelantábamos en la sección anterior, tiene que ver con desarrollar esta segunda línea de crítica. No obstante, trataremos de ofrecer algunas razones independientes por las que podría ser preferible escoger esta estrategia. Por último, detallaremos las razones que Chalmers pone sobre la mesa para tratar de paliar nuestra línea de crítica, dejando así el terreno listo para la argumentación que desarrollaremos ya en la última sección.

Atendamos, pues, al *Argumento Modal* propuesto por Chalmers (1999, 2002).

ARGUMENTO MODAL

\diamond = metafísicamente posible, \square = metafísicamente necesario, C = concebible/lógicamente posible, f = determinada instancia física, q = conciencia fenoménica.

FIS: $\square (f \rightarrow q)$

- | | |
|--|---------|
| 1. $\diamond (f \wedge \neg q) \rightarrow \neg \square (f \rightarrow q)$ | Teorema |
| 2. C $(f \wedge \neg q)$ | Premisa |
| 3. C $(f \wedge \neg q) \rightarrow \diamond (f \wedge \neg q)$ | Premisa |
| 4. $\diamond (f \wedge \neg q)$ | MP 2,3 |
| 5. $\neg \square (f \rightarrow q)$ | MP 1,4 |

FIS no es el caso.

Comencemos por la tesis que ataca el argumento: “FIS” (de *fisicalismo*⁵) establece que es metafísicamente necesario que la conciencia fenoménica sobrevenga a una determinada instancia física. Como hemos visto anteriormente, la tesis fisicalista establece que cualquier hecho, y esto evidentemente incluye a la conciencia fenoménica, sobreviene metafísicamente a una instancia física. En otras palabras, FIS sostiene que el mundo no podría haber sido de tal forma que la conciencia fenoménica no sobreviniese en una determinada instancia física.

(1) no es controvertido; es un teorema de cualquier sistema clásico de lógica modal, ya que $\diamond A$ se define como $\neg \square \neg A$. 1 simplemente establece que si es metafísicamente posible que se den los hechos físicos y no se dé la conciencia fenoménica, en otras palabras, que el zombi sea metafísicamente posible, entonces la tesis fisicalista es falsa, puesto que esto es precisamente lo que establece la tesis fisicalista.

La premisa (2) establece la concebibilidad/posibilidad lógica del zombi. Para simplificar el argumento hemos introducido el operador “C” bajo esta doble dimensión: concebibilidad, entendida como coherencia a priori de una situación, y posibilidad lógica, como situación no contradictoria o que se derive de ella una contradicción. Por tanto,

⁵ En la literatura sobre el tema es habitual encontrar la tesis que ataca el argumento de Chalmers denominada como “materialismo”. No obstante, el término más adecuado es “fisicalismo”, puesto que la tesis incluye también entidades que no son propiamente materia, como el espacio-tiempo.

puede verse como una premisa implícita del argumento que la coherencia a priori de una situación nos da acceso a su posibilidad lógica. En el siguiente apartado veremos una posible línea de crítica que ataca esta premisa, pero para nuestros propósitos puede interpretarse simplemente, y así lo haremos en adelante, como la afirmación de que el zombi es una posibilidad lógica.

La premisa (3) establece que si el zombi es lógicamente posible, entonces el zombi es metafísicamente posible. Como señalábamos anteriormente, Chalmers sostiene que las posibilidades metafísicas se corresponden con las posibilidades lógicas. Como veremos, esto está motivado por el marco teórico de la *semántica bidimensionalista epistémica*.

(4) se sigue simplemente de lo establecido por 2 y 3 vía modus ponens.

Y (5) presenta la conclusión pretendida: la negación de FIS. Esta se sigue de lo establecido por 1 y 4 también vía modus ponens.

2.1. Topografía del debate

El peso del argumento contra FIS recae en las premisas 2 y 3, pues véase que tanto 4 como 5 no son premisas, meramente se derivan de lo establecido por 1, 2 o 3. Nuestro objetivo será bloquear la argumentación contra FIS, por lo que tendremos que mostrar que o bien 2, o bien 3, o bien tanto 2 como 3, están equivocadas. Veamos brevemente en qué podrían consistir cada una de estas posibles líneas de crítica del argumento.

Hemos visto que 2 establece que el zombi es concebible/lógicamente posible. ¿Cómo podría argumentarse que el zombi no es concebible/lógicamente posible? Una primera forma sería cuestionando la validez de la premisa implícita en el operador “C”: la coherencia a priori de un escenario no permite concluir su posibilidad lógica. En efecto, podría señalarse que nuestras capacidades para concebir escenarios hipotéticos a priori son limitadas, y que esto podría tener como consecuencia que, en el ejercicio de concebir el zombi como un escenario coherente a priori, estemos pasando por alto alguna inconsistencia más profunda (Van Inwagen, 1998) o incluso quizá una contradicción. La forma en que Chalmers (2002) responde a esta objeción es refinando la noción de concebibilidad: afirma que el zombi es, al menos, *ideal* y *negativamente* concebible. Por una parte, la concebibilidad *ideal* se contrapone a la concebibilidad *prima facie*. Según Chalmers, un enunciado *p* es *prima facie* concebible si el concebidor no puede descartarlo

a priori como falso tras una consideración cuidadosa. Por su parte, un enunciado p es idealmente concebible si un concebidor ideal (un concebidor no constreñido por ningún tipo de limitación cognitiva) no puede descartarlo a priori como falso. Un ejemplo ilustrará la distinción: la verdad del enunciado “ $2+2 = 5$ ” no es ni prima facie ni idealmente concebible, pero otro enunciado que exprese una verdad matemática sumamente compleja puede parecer prima facie, aunque no idealmente, falso. Por otra parte, la concebibilidad *negativa* se contrapone a la concebibilidad *positiva*: esta distinción tiene que ver con simplemente no detectar contradicción a priori en lo concebido (negativa) o bien formarse una imagen detallada de lo concebido, esto es, que podamos formarnos una imagen mental del estado de cosas con el que se corresponde, advirtiendo que tal estado de cosas es coherente (positiva). Nuevamente un ejemplo ilustrará la distinción: para nosotros quizá es sólo negativamente concebible un hectágono, pero para un concebidor ideal este es sin duda positivamente concebible.

La respuesta inmediata que nos viene a la cabeza es: está claro que no somos concebidores ideales. Sin embargo, atendamos al ejemplo del hectágono: ¿por qué tenemos certeza de que este es lógicamente posible? La respuesta es que no detectamos inconsistencia en figuras geométricas con menos lados, y *sabemos* que añadir un mayor número de lados no derivará en una inconsistencia en ningún momento, sabemos, pues, que un hectágono es coherente a priori. Chalmers no necesita explicar en qué consiste que sepamos esto, le basta con señalar que la concebibilidad del zombi es un caso análogo a este tipo de conocimiento, de forma que si aceptamos el caso del hectágono, debemos aceptar también el caso del zombi. Un experimento mental puede motivar las intuiciones en favor de este tipo de concebibilidad del zombi⁶. Imaginemos que poseemos una máquina que permite detectar la posición exacta de cada átomo, en cada momento, del cuerpo de un organismo consciente, pongamos, mi amigo Ignacio. En tal caso, ¿no parecería que, aun con semejante información provista por la máquina, no estaríamos teniendo acceso a la conciencia fenoménica de Ignacio? Parece que, pongamos, una experiencia de dolor que Ignacio pudiera tener, no estaría siendo capturada. Es en este sentido en el que Chalmers defiende que el zombi es ideal y negativamente concebible: podría ocurrir que se estuviesen dando todos los procesos neurofisiológicos que captamos con la máquina, y que, sin embargo, Ignacio fuese un zombi, pues ¿cómo saber a partir de esto que realmente

⁶ Este experimento puede verse como una versión del experimento mental de “Mary la supercientífica” elaborado por Jackson (1982).

está teniendo la experiencia de dolor y, por tanto, conciencia fenoménica? Como nuestro foco de interés no estará en la premisa 2, podemos aceptar, teniendo en mente la discusión que acabamos de esbozar, que la concebibilidad del zombi en este sentido implica su posibilidad lógica. Por ello en adelante hablaremos directamente sólo de posibilidad lógica.

Algunas otras líneas de crítica de 2 han señalado que la noción misma de conciencia fenoménica no refiere a nada que realmente exista (Dennett, 1988) o que esta involucra determinados presupuestos teóricos que hacen que, por definición, no pueda ser explicada en términos neurofisiológicos (Stalnaker, 2002). A mi parecer, muchas de estas líneas de crítica de la premisa 2 son sumamente prometedoras. Sin embargo, hay varias razones que ahora expondré que podrían llevarnos a pensar que resulta preferible seguir una determinada línea de crítica de la premisa 3.

La premisa 3 establece que si el zombi es lógicamente posible, entonces es metafísicamente posible: el mundo podría haber sido de tal forma que hubiese zombis. Esta premisa ha sido criticada de distintas formas⁷, yo optaré por la línea marcada recientemente por autoras como Mallozzi (2021) y autores como Soames (2004), Kment (2006) y especialmente Vaidya (2008, 2017). En primer lugar, cabe advertir que la premisa 3 podría adoptar dos formas distintas:

- 3a: la posibilidad lógica siempre es una guía hacia la posibilidad metafísica, $CA \rightarrow \Diamond A$. Por lo que da igual si hablamos de concebibilidad de zombis o de cualquier otra cosa.
- 3b: la posibilidad lógica del zombi es una guía hacia su posibilidad metafísica, $C(f \wedge \neg q) \rightarrow \Diamond(f \wedge \neg q)$. Esta sería una afirmación más débil, según la cual el caso de la concebibilidad del zombi tiene características especiales que permiten hacer el salto a su posibilidad.

Anteriormente hemos adelantado que Chalmers sostiene esta premisa bajo la forma de 3a. Kripke (1985), en la tercera conferencia de *El Nombrar y la Necesidad* ofreció un argumento modal muy similar, pero basado en 3b. El argumento de Chalmers, por tanto, ha de ser visto como un argumento mucho más ambicioso que el de Kripke: no solo establece que *los zombis* son metafísicamente posibles en tanto que lógicamente posibles,

⁷ Cf., p. e. Loar (1999), Shoemaker (1999), Yablo (1999) o Schroeter (2004).

sino que establece la afirmación mucho más general según la cual todo aquello que es lógicamente posible constituye una genuina posibilidad metafísica. A esta afirmación más amplia la denominaremos tesis del *Racionalismo Modal*:

- Racionalismo Modal: toda posibilidad lógica se corresponde con una posibilidad metafísica y viceversa, $CA \leftrightarrow \Diamond A$.

Añadimos el bicondicional para presentar fielmente la tesis de Chalmers, pero debe notarse que esto no supone un cambio en nuestra ruta de crítica: nuestro objetivo sigue siendo el condicional $CA \rightarrow \Diamond A$. Como veremos, la otra parte del bicondicional, $\Diamond A \rightarrow CA$, es decir, que todo aquello que es metafísicamente posible constituye también una posibilidad lógica, no es una afirmación controvertida. Nuestra argumentación, por tanto, será la siguiente:

CONTRAARGUMENTACIÓN

\Diamond = metafísicamente posible, C = concebible/lógicamente posible

RM: $CA \leftrightarrow \Diamond A$

- | | |
|---|---------|
| 1. $(CA \wedge \neg \Diamond A) \rightarrow \neg (CA \leftrightarrow \Diamond A)$ | Teorema |
| 2. $CA \wedge \neg \Diamond A$ | Premisa |
| 3. $\neg (CA \leftrightarrow \Diamond A)$ | MP 1,2 |

RM no es el caso.

RM es la tesis del Racionalismo Modal. Como decimos, esta afirma que todo aquello que constituye una posibilidad lógica constituye también una posibilidad metafísica, y que todo aquello que constituye una posibilidad metafísica constituye también una posibilidad lógica. En otras palabras, RM sostiene que todo aquello que no es una contradicción o de lo cual no se deriva una contradicción se corresponde con una forma en la que el mundo podría haber sido.

(1) no es controvertido, es un teorema de la lógica clásica, dado que $A \leftrightarrow B$ se define como $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$, y $\neg (A \rightarrow B)$ como $A \wedge \neg B$. Como señalábamos antes, queda abierto que $\Diamond A \rightarrow CA$, es decir, que toda posibilidad metafísica sea también una posibilidad lógica. Esta es una tesis que nosotros mismos defenderemos: es muy plausible

que el conjunto de las posibilidades metafísicas sea un subconjunto de las posibilidades lógicas.

La premisa (2) establece que puede haber algo que sea lógicamente posible y que no sea metafísicamente posible. Esta es la única premisa de nuestra contraargumentación y es aquella que debemos demostrar para que tenga éxito. En efecto, si la premisa 2 es correcta nada evita el salto a 3 y con ello, a la conclusión de que RM está equivocado. Si RM está equivocado, entonces la forma en que Chalmers argumenta también lo está: ya no será el caso que la posibilidad lógica del zombi permita concluir su posibilidad metafísica *en virtud de* que toda posibilidad lógica se corresponde con una posibilidad metafísica. Se requerirá un argumento diferente si se quiere llegar a la conclusión antifisicalista.

Por último, (3) se sigue simplemente de lo establecido por 1 y 2 vía modus ponens.

¿Cuál es el motivo que nos lleva a elegir esta línea de crítica entre todas las posibles? El motivo es que esta pone especial empeño en atacar, concretamente, la tesis del Racionalismo Modal. Esto tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Por una parte, al atacar RM, esta línea se enfoca en el argumento particular que ofrece Chalmers, que constituye el objetivo fundamental de este trabajo. Esto por sí solo ya podría constituir una justificación de nuestra elección, pero creo que hay, además otro motivo independiente que puede llevarnos a escoger esta opción. En particular, esta crítica, si tiene éxito, evita que puedan desarrollarse argumentaciones análogas a la de Chalmers respecto al zombi introduciendo otras variables en el esquema de fórmula $CA \leftrightarrow \Diamond A$. En otras palabras, esta línea de crítica, al enfocarse en una tesis de mayor alcance que aquel mínimamente requerido para un posible argumento antifisicalista, también obtiene un resultado de mayor alcance. La consecuencia negativa es que no evita completamente una posible argumentación contra el fisicalismo que se basase en 3b. Por tanto, debemos asumir desde ya que el alcance de nuestra crítica será amplio respecto al tipo de argumento que ofrece Chalmers, pero limitado respecto a otras posibles argumentaciones en contra del fisicalismo. Ponderando estas dos consecuencias, me ha resultado preferible optar por esta línea. No obstante, reconozco que alguien podría considerar preferible atacar cualquier forma de argumentación en contra del fisicalismo.

2.2. Kripke y las necesidades a posteriori

Ya hemos definido la tesis que será objeto de crítica, RM, y la forma en que trataremos de atacarla: a través de la premisa 2 de nuestro *contraargumento*. Nuestro objetivo, por tanto, de acuerdo con esta premisa, es conseguir mostrar que hay posibilidades lógicas que no son posibilidades metafísicas. Durante la década de 1970, Saul A. Kripke (1985 [1970]) y Hilary Putnam (1975) desarrollaron potentes argumentos que pueden ser interpretados en esta línea, los cuales han sido sumamente influyentes en la literatura posterior. En la medida en que la argumentación de Chalmers, como vamos a ver, trata de dar una respuesta a estas ideas, nuestra labor puede verse como un intento de revitalizarlas, especialmente aquellas que fueron desarrolladas por Kripke, *contra* Chalmers.

En *El Nombrar y la Necesidad* (1985) Kripke argumentó contra la idea, hasta entonces imperante en la filosofía, de que las verdades a priori son siempre necesarias y las verdades a posteriori son siempre contingentes. Ofreció, además, una brillante reconstrucción de las motivaciones que hasta entonces habían llevado a sostener tales vinculaciones. Las verdades a priori, definidas como aquellas cuya justificación es independiente de toda experiencia, se habían asociado a las verdades necesarias, definidas como aquellas que se cumplen en todos los mundos posibles. El motivo, según Kripke, es el siguiente: si algo es verdad en cualquier mundo posible, no necesito indagar en el mundo actual para saber si se cumple o no. Kripke argumentó que hay algunas verdades que son a priori, y contingentes, y otras que son a posteriori, y necesarias. Para nuestros propósitos nos interesan especialmente estas últimas.

Las verdades necesarias a posteriori se cumplen en todos los mundos posibles y, sin embargo, se descubren por indagación empírica. Dos ejemplos de estas verdades propuestos por Kripke son los siguientes: 1) Héspero = Fósforo, 2) Agua = H₂O. Es claro que estas identidades tuvieron que descubrirse empíricamente; no obstante, según Kripke, son necesarias porque involucran solo *designadores rígidos*. La noción de designador rígido es introducida por el propio Kripke en esta obra para señalar algunos términos que refieren a la misma entidad en todos los mundos posibles. Los ejemplos clásicos de designador rígido incluyen los nombres propios (Aristóteles, Héspero, Fósforo) y los géneros naturales (p. e. elementos químicos como el oro, sustancias como el agua o especies como el homo sapiens). De lo dicho se deduce que las identidades *verdaderas* que *sólo involucran designadores rígidos* son necesarias, y si, como en los ejemplos 1) y

2), esas identidades son un asunto de indagación empírica, entonces son verdades necesarias a posteriori.

Gran parte de la literatura posterior sobre estas ideas de Kripke ha interpretado que las necesidades a posteriori constituyen genuinas restricciones dentro del espacio de los mundos lógicamente posibles. En particular, se ha interpretado que las necesidades a posteriori son necesidades *metafísicas* que no son lógicamente necesarias. En otras palabras, hay menos formas en las que el mundo podría haber sido que la totalidad de aquellas que no constituyen, o de las que no se deriva, una contradicción. Por ejemplo: es lógicamente posible que Héspero \neq Fósforo, o que agua \neq H₂O, pero no es metafísicamente posible. Nuestro mundo no podría haber sido de tal forma que Héspero no fuese Fósforo o que el agua no fuese H₂O.

Esta interpretación de Kripke resulta plausible dada la vinculación que anteriormente hemos presentado entre los escenarios coherentes *a priori*, como el del zombi, y las posibilidades lógicas: parece natural que si estas verdades son necesarias y *a posteriori*, el tipo de necesidad involucrada no pueda ser la necesidad lógica. Si puede haber auténticos casos de necesidades metafísicas a posteriori en este sentido, entonces la premisa 2 de nuestro *contraargumento* será correcta, lo que nos permitirá establecer la conclusión contra RM. De forma más general, nótese que si realmente hay casos de necesidades metafísicas a posteriori, entonces la tesis fisicalista, FIS, podría constituir uno de ellos: no bastaría con establecer la posibilidad lógica del zombi para concluir su posibilidad metafísica.

Ahora bien, Chalmers ha propuesto un marco teórico que trata de acomodar las necesidades a posteriori kripkeanas y seguir manteniendo la tesis RM. Veamos en qué consiste su propuesta.

2.3. El marco 2D-E

El marco teórico de la semántica *bidimensionalista* (2D) *epistémica* (E) elaborado por Chalmers (1999, 2002, 2006) y Jackson (1998) trata de acomodar los casos de necesidades a posteriori propuestos por Kripke señalando que hay dos proposiciones distintas asociadas al significado de cada expresión.

Siguiendo a Chalmers (2002), podemos llamar a estas dos proposiciones *proposición primaria* y *proposición secundaria*. La *proposición primaria* captura los aspectos a priori del significado, típicamente, el contenido mental del hablante y la forma en que este fija el referente de la expresión. Por su parte, la *proposición secundaria* captura los aspectos a posteriori del significado, típicamente, sus condiciones de verdad. Asociadas respectivamente a cada una de estas proposiciones, Chalmers habla de una *intención primaria* y una *intención secundaria*. Para entender en qué consisten estas dos intenciones necesitamos introducir algunas otras nociones.

Brevemente, podemos decir que los términos tienen una determinada *extensión*: el referente o conjunto de los referentes del término. Por ejemplo, la extensión del término “Pedro Sánchez” es Pedro Sánchez, y la extensión del término “español” es la clase de los españoles. Si cogemos estos términos y formamos una oración, la extensión de la oración será su valor de verdad: la extensión de “Pedro Sánchez es español” es verdadero porque Pedro Sánchez es miembro de la clase de los españoles. La cosa cambia cuando introducimos otros mundos posibles, a parte del nuestro, al evaluar las oraciones. En otro mundo posible el individuo Pedro Sánchez no pertenece a la clase de los españoles y la oración es falsa. Para lidiar con mundos posibles requerimos de una *intención*: una función de mundos posibles a extensiones que es verdadera en todos los mundos posibles en los que la oración es verdadera y falsa en los demás. Según 2D-E podemos distinguir dos tipos de intenciones para cada expresión asociadas a la *proposición primaria* y *secundaria* respectivamente:

- La *intención primaria*, una función cuyo valor corresponde al referente del término en cada mundo considerado ese mismo mundo como real.
- La *intención secundaria*, una función cuyo valor corresponde al referente del término en cada mundo considerado como contrafáctico, una vez se ha fijado cuál es el mundo real.

Estas dos intenciones pretenden capturar intuitivamente las dos proposiciones asociadas al significado que mencionábamos antes. Tomemos un término como “agua”. Su *intención primaria* captura la dimensión del significado del término que está asociada con las propiedades aparentes del referente que normalmente nos permitirían fijar su referencia, para nuestro caso: la propiedad de ser una sustancia fluida incolora, más o menos insípida y que se encuentra por lo general en ríos y mares. La *intención secundaria*,

por su parte, captura la dimensión del significado asociada con la naturaleza del referente, esto quiere decir, las propiedades que permiten identificar al referente en mundos contrafácticos, para nuestro caso, ser H₂O, pues parece que todo aquello que sea H₂O siempre será agua.

		CONTRAFÁCTICO	
		W1	W2
REAL	W1	H ₂ O	H ₂ O
	W2	XYZ	XYZ

La matriz anterior indica cuál es el referente del término “agua” en función de si lo evaluamos como si ese mundo fuese el real (columna de la izquierda) o como si ese mundo fuese un mundo contrafáctico (fila superior). Así, la intensión primaria está representada por la diagonal de la matriz (de izquierda a derecha y de arriba abajo): si consideramos que el mundo real es W1, entonces “agua” refiere a H₂O incluso en los mundos contrafácticos, y si consideramos que el mundo real es W2, entonces “agua” refiere a XYZ incluso en los mundos contrafácticos. Así, la intensión secundaria viene representada por las filas, dando la primera fila valor verdadero y la segunda fila valor falso para nuestro mundo, dado que ha resultado ser el mundo en el que el agua es H₂O (W1).

Algunas aclaraciones servirán para comprender mejor la distinción entre intensiones primarias y secundarias que 2D-E pretende trazar. Primero, las intensiones primarias, como señalábamos antes, pretenden capturar el aspecto *a priori* de nuestra comprensión del significado de un término. Es por ello que se asocian con los aspectos mínimos de la comprensión del término, por ejemplo, para el término “agua”, como hemos visto, podemos decir que su comprensión implica *a priori* saber que el término refiere a la sustancia fluida, incolora, más o menos insípida y que se encuentra por lo general en ríos y mares. Las intensiones secundarias pretenden capturar el aspecto *a posteriori* de nuestra comprensión del significado de un término, nuevamente para el término “agua”, saber que esta consiste en H₂O. Esta primera aclaración nos permite comprender, en segundo lugar, por qué 2D-E define las intensiones primarias como “una función cuyo valor

corresponde al referente del término en cada mundo *considerado ese mismo mundo como real*” y las intensiones secundarias como “una función cuyo valor corresponde al referente del término en cada mundo *considerado como contrafáctico, una vez se ha fijado cuál es el mundo real*”. Para las intensiones primarias, lo que pretende capturar esta definición es que los aspectos a priori de nuestra comprensión de los términos, por ejemplo. “agua”, nos permiten concluir que hay un sentido en el que “agua” podría no haber sido H₂O. En efecto, situémonos en un momento previo a nuestro descubrimiento de que “agua” refiere a una sustancia que es esencialmente H₂O, ¿acaso no era entonces una *posibilidad abierta* para nosotros que “agua” no refiriese a H₂O, sino a XYZ? Al considerar ese mundo posible como real (en la matriz, W₂), según 2D-E estamos captando ese sentido en el que consideramos que “agua” podría no haber referido a la sustancia que es H₂O. Para las intensiones secundarias, lo que capturamos con esa definición es el aspecto a posteriori de nuestra comprensión de los términos. Una vez que hacemos el descubrimiento empírico de que nuestro término “agua” refiere siempre a la sustancia que es H₂O, entonces ya sabemos que “agua” referirá a H₂O también en los mundos contrafácticos.

Por tanto, la semántica 2D-E explica los casos kripkeanos de necesidades a posteriori como 1) Héspero = Fósforo y 2) Agua = H₂O como estando asociados realmente a dos proposiciones: una proposición primaria contingente y una proposición secundaria necesaria. Según 2D-E, las intensiones primarias asociadas con la proposición primaria contingente capturan justamente el sentido en el que 1) y 2), dado todo lo que sabemos a priori sobre ellos, podrían no haber sido el caso. Si el mundo hubiese resultado ser W₂, entonces el agua no hubiese sido H₂O sino XYZ. Las intensiones secundarias asociadas con la proposición secundaria necesaria capturan el sentido en el que 1) y 2), dado todo lo que hemos descubierto sobre cómo es nuestro mundo, i. e., dado todo lo que sabemos a posteriori, ya no podrían haber sido el caso. Hemos descubierto, por ejemplo, que dado que el agua siempre es H₂O en nuestro mundo, en cualquier situación contrafáctica todo aquello que no sea H₂O no será tampoco agua.

Tomemos el ejemplo de agua = H₂O para ilustrar el punto. Según 2D-E, en este enunciado se están expresando realmente estas dos proposiciones:

2*) el líquido transparente insípido que se encuentra en ríos y mares = H₂O

2) agua = H₂O

La primera de ellas, 2*), expresa la proposición primaria, para el caso, contingente: podría haber ocurrido que “el líquido transparente insípido que se encuentra en ríos y mares” no fuese H₂O sino XYZ. La segunda de ellas, 2), expresa la proposición secundaria, para el caso, necesaria: no podría haber ocurrido que “agua” no fuese H₂O.

Así, podemos responder a la pregunta inicialmente planteada, ¿cómo acomoda 2D-E las necesidades a posteriori? La siguiente cita de Chalmers (1999) ofrece la respuesta:

(...) las consideraciones de Kripke nos indican que la intensión secundaria (...) a veces difiere de la intensión primaria (...) Esto plantea algunas restricciones a posteriori sobre las condiciones de aplicación de los conceptos, pero el espacio relevante de mundos permanece constante en todo momento (...) De modo que, aunque puede haber dos clases de posibilidades de *enunciados*, sólo hay una clase relevante de posibilidades de *mundos*. (p. 179).

Esto quiere decir que, según 2D-E, por ejemplo, para el caso de “agua = H₂O”, lo único que nos indican las consideraciones de Kripke es que el concepto “agua” ha de ser aplicado en situaciones contrafácticas sólo a aquello que sea H₂O. Pero “el líquido transparente insípido que se encuentra en ríos y mares” puede ser aplicado a, por ejemplo, XYZ. El resultado, en definitiva, es que según 2D-E sigue habiendo un sentido en el que las necesidades a posteriori son metafísicamente contingentes: cuando las evaluamos conforme a la proposición primaria.

3. Crítica del Argumento Modal

En esta última sección trataremos de desarrollar nuestra defensa en favor de la premisa 2 de la contraargumentación, la cual, recordemos, establece que puede haber una posibilidad lógica que no sea una posibilidad metafísica. Para ello, atenderemos, respondiendo a la pregunta con la que finalizábamos el aparatado anterior, a la forma en que el marco 2D-E permite a Chalmers sostener la tesis RM. La reconstrucción crítica que hace Yablo (1999) será útil para este propósito. Posteriormente, mostraremos por qué esta crítica de Yablo podría no afectar a RM bajo ciertos presupuestos, en particular, si RM se justifica a partir del *Monismo Modal*. Por último, presentaremos algunas razones para dudar acerca de la validez del Monismo Modal, y con ello de la tesis RM.

3.1. Kripkeanismo de libro de texto y Monismo Modal

Stephen Yablo, en *Concepts and Consciousness* (1999) presentó una reconstrucción de la forma en que el marco 2D-E permite a Chalmers sostener la tesis del Racionalismo Modal, en la terminología de Yablo, el “Kripkeanismo de libro de texto” (TK)

Primero, recapitulemos brevemente lo que hemos visto en el apartado anterior. El marco 2D-E establece que hay dos proposiciones asociadas a las expresiones. Esto permite acomodar las necesidades a posteriori de Kripke como enunciados que expresan, simultáneamente, una proposición primaria contingente y una proposición secundaria necesaria. La primera de estas, según 2D-E, permite capturar un sentido en el que enunciados como “Héspero = Fósforo” son contingentes. En efecto, la proposición primaria de este enunciado puede expresarse como “El cuerpo celeste en tal posición por la mañana = El cuerpo celeste en tal posición por la tarde”. La razón, como señalábamos antes, es que esta proposición se asocia con la dimensión a priori del significado: el aspecto a priori de nuestra comprensión del significado de “Héspero” y de “Fósforo” requiere, según 2D-E, asociar los términos con alguna descripción como “El cuerpo celeste en tal posición por la mañana” y “El cuerpo celeste en tal posición por la tarde” respectivamente⁸. Así, habría, por una parte, un sentido en el que “Héspero = Fósforo” es necesario, cuando lo evaluamos conforme a la proposición secundaria, i. e., atendiendo a las condiciones de aplicación de *estos* términos, y habría un sentido en el que “Héspero = Fósforo” es contingente, cuando lo evaluamos conforme a la proposición primaria, i. e., atendiendo a la dimensión a priori de nuestra comprensión del significado de ambos términos, que puede expresarse como “El cuerpo celeste en tal posición por la mañana = El cuerpo celeste en tal posición por la tarde”.

Entonces, ¿por qué decimos que la tesis RM está motivada por 2D-E? Recordemos que la tesis RM establece que toda posibilidad lógica se corresponde con una posibilidad metafísica. Por su parte, según 2D-E las proposiciones primarias se asocian con las posibilidades lógicas en la medida en que expresan escenarios coherentes a priori. Es a priori coherente el enunciado “El cuerpo celeste en tal posición por la mañana \neq El cuerpo celeste en tal posición por la tarde” y por tanto, constituye una posibilidad lógica. La tesis

⁸ En algunas tesis como esta, defendidas por la semántica 2D-E, se hace especialmente patente la forma en la que este marco supone un regreso parcial a posiciones descriptivistas o “prekripkeanas”.

RM es, por tanto, la que facilita que a partir de la proposición primaria se pueda concluir que se está capturando una genuina posibilidad metafísica.

La reconstrucción que hace Yablo de la tesis RM, o como él la denomina, el “kripkeanismo de libro de texto” permite detectar esta forma en la que se produce la conexión entre las posibilidades lógicas y las posibilidades metafísicas en el marco 2D-E. Hemos dicho que la proposición primaria de un enunciado se asocia con los aspectos a priori del significado: ¿qué se requiere para entender un enunciado? La respuesta habitual es que comprender un enunciado requiere saber *qué es aquello que tendría que ocurrir en el mundo para que el enunciado fuese verdadero*. Por ejemplo, entender el significado de “Está lloviendo” requiere saber que para que el enunciado sea verdadero, efectivamente tiene que estar lloviendo en ese momento.

Precisamente, la posibilidad lógica del zombi consiste en que podemos comprender en este sentido su significado: sabemos cómo tendría que ser el mundo para que el enunciado “Hay un zombi” fuese verdadero. Lo único que tendría que ocurrir es que hubiese un duplicado físico de un agente cualquiera de nuestro mundo con conciencia fenoménica, pero que no tuviese conciencia fenoménica. Este es el punto clave que detecta Yablo: nuestra comprensión de “Hay un zombi” *deja abierto* que esas condiciones que sabemos que tendrían que darse para que el enunciado fuese verdadero sean satisfechas por algún mundo metafísicamente posible. ¿Podemos concluir del hecho de que sea una cuestión abierta que el enunciado sea satisfecho en algún mundo metafísicamente posible, que de hecho sea satisfecho en algún mundo metafísicamente posible? Este es el salto que según Yablo se está cometiendo: el hecho de que sea una cuestión abierta que el enunciado “Hay un zombi” sea satisfecho en algún mundo metafísicamente posible *es compatible* con que, finalmente, no haya ningún mundo metafísicamente posible que lo satisfaga. Como señala Yablo (1999) mi conocimiento de cómo tendría que ser el mundo para que “Hay un zombi” fuese verdadero deja abierto que el conjunto de mundos metafísicamente posibles que satisfacen el enunciado tenga algún miembro, y esto es perfectamente compatible con que ese conjunto de mundos sea de hecho el conjunto vacío.

El núcleo de la crítica de Yablo (1999) consiste en cortar el salto desde nuestra comprensión de los enunciados a cualquier conclusión de orden metafísico: “understanding is knowing what a world has to be like to verify a statement; how easy or difficult it may be for worlds like that to exist is another matter entirely.” (p. 461).

No obstante, considero que los motivos que llevan a Chalmers a sostener la tesis RM son más profundos. Atendamos nuevamente a la cita de Chalmers que presentábamos antes. Chalmers (1999) finaliza la cita señalando que “aunque puede haber dos clases de posibilidades de *enunciados*, sólo hay una clase relevante de posibilidades de *mundos*.” (p. 179). En efecto, lo que señala Chalmers es que al haber sólo un espacio de mundos posibles, cuando tenemos el tipo de acceso que nuestra comprensión de los enunciados nos brinda para las posibilidades lógicas, ello nos está dando acceso directamente al espacio de mundos metafísicamente posibles, porque *sólo hay un conjunto de mundos posibles*. En otras palabras, la motivación última para la tesis RM es un enfoque particular acerca del espacio de mundos posibles. Podemos llamar a este enfoque la tesis del *Monismo Modal*:

- MONISMO MODAL: sólo hay un conjunto de mundos posibles. El espacio de mundos lógicamente posibles es coextensivo con espacio de mundos metafísicamente posibles.

Se habrá advertido que la tesis RM y la tesis del Monismo Modal son simplemente dos caras de una misma moneda: en efecto, si el espacio de mundos lógicamente posibles tiene la misma extensión que el espacio de mundos metafísicamente posibles, bastará con que tengamos acceso al primero para estar accediendo también al segundo.

Por tanto, requerimos finalmente de la premisa 2 de nuestro *contraargumento*: debemos mostrar que los mundos lógicamente posibles no son coextensivos con los mundos metafísicamente posibles, $\neg (CA \leftrightarrow \Diamond A)$. Para ello, nuestro objetivo sigue siendo el mismo que describíamos en el apartado 2.1.: mostrar que hay casos lógicamente posibles pero metafísicamente imposibles, $CA \wedge \neg \Diamond A$.

3.2. Dos principios metafísicos

En esta última sección voy a tratar de presentar algunos principios *puramente metafísicos*. Estos principios son casos de necesidades metafísicas que no son, sin embargo, necesidades lógicas y casos de imposibilidades metafísicas que no son imposibilidades lógicas. Si aceptamos estos principios, entonces el espacio de mundos lógicamente posibles no será coextensivo con espacio de mundos metafísicamente posibles.

Para ello llevaré a cabo dos cometidos: en primer lugar, presentar los principios y argumentar en favor de su plausibilidad, en segundo lugar, mostrar por qué estos no constituyen necesidades lógicas.

Ofreceré dos ejemplos de esta clase de principios. En primer lugar, el principio de *necesidad del origen*, presentado por Kripke en el contexto de las discusiones de *El Nombrar y la Necesidad* (1985). En segundo lugar, lo que llamaré el principio de *necesidad del no solapamiento de colores opuestos*, o dicho de forma más clara, la *imposibilidad del solapamiento de colores opuestos*⁹. Una vez expuestos, argumentaré que no resulta plausible tomar ninguno de estos principios como casos de necesidades lógicas, esto, en la medida en que no poseen las características de los casos paradigmáticos de necesidades lógicas. Vayamos pues con el primer caso.

El principio de la necesidad del origen, tal y como es presentado por Kripke (1985), tiene dos versiones específicas que hacen que se aplique a distintos tipos de entidades. Podemos hablar de un principio de la necesidad del origen *biológico*, aplicable a organismos vivos, y de un principio de la necesidad del origen *material*, aplicable a objetos artificiales. Nosotros nos ocuparemos exclusivamente del primero de ellos. Kripke lo presenta a través del siguiente interrogante: ¿podría haber nacido la reina Isabel II de padres distintos? esto es, ¿podría haber tenido un padre y una madre (en el sentido de sus progenitores) diferentes de aquellos que de hecho ha tenido? Kripke (1985) responde:

¿Cómo podría ser *esta mismísima mujer* una persona que se hubiese originado a partir de otros progenitores, esto es, de un espermatozoide y un óvulo enteramente diferentes? Podemos imaginar, *dada* esta mujer, que varias cosas en su vida hubiesen cambiado: que se hubiese convertido en una mendiga, que su sangre real hubiese permanecido ignorada, y así sucesivamente (...) pero lo que es más difícil de imaginar es que hubiese nacido de padres diferentes. Me parece que cualquier cosa proveniente de un origen diferente no sería este objeto. (p. 120.)

En efecto, Kripke parece apelar a nuestra intuición de que la reina Isabel II necesariamente tuvo que haber nacido de los progenitores que de hecho nació: tenemos la fuerte intuición de que si no fuese así, entonces simplemente no podríamos estar refiriéndonos a la reina Isabel II. Podría haber habido *otra* reina que también se llamase igual, pero la entidad particular que es Isabel II necesariamente tuvo que haber nacido de sus progenitores. De acuerdo con esto, el principio de la necesidad del origen biológico

⁹ Este principio quizá pueda ser atribuido a Aristóteles (2014).

puede ser expresado así: dado un organismo particular O , si ese organismo tiene los progenitores A y B , entonces necesariamente tiene los progenitores A y B .

El segundo de los principios, que hemos convenido en llamar el principio de imposibilidad del solapamiento de colores opuestos, establece lo siguiente: dada una superficie que es completamente de un determinado color, no puede ocurrir que esa misma superficie sea, simultánea y completamente del color opuesto. Las oposiciones entre colores son las siguientes: el azul es opuesto al naranja, el rojo es opuesto al verde, y el amarillo es opuesto al violeta. Por tanto, el principio establece que una superficie no puede ser total y simultáneamente, por ejemplo, roja y verde. Nuevamente, la motivación para este principio es nuestra fuerte intuición de que esto no podría darse en la realidad. Ni siquiera podemos imaginar una situación tal que viole el principio.

Es evidente que la única justificación que poseemos para los dos principios propuestos son las fuertes intuiciones que tenemos en favor de ellos. Dado este hecho, la carga de la prueba reside en aquel que intentase demostrar que los principios no se cumplen. ¿Cómo podría ocurrir que un determinado organismo tuviese unos progenitores distintos a los que de hecho tiene? Y ¿cómo podría ocurrir que una superficie fuese completa y simultáneamente roja y verde? Mostrar que estos principios son erróneos requeriría, sin duda, una potente argumentación filosófica. No obstante, podemos admitir que, dado que una argumentación tal no puede descartarse por vía de razones independientes del solo hecho de que resultaría claramente implausible, nuestra argumentación depende, en último término, de este factor¹⁰.

Si aceptamos estos dos principios, entonces tenemos dos casos de necesidades metafísicas que no son, sin embargo, necesidades lógicas, o si se quiere, dos casos de imposibilidades metafísicas que no son imposibilidades lógicas. Para motivar esta idea debemos notar, en primer lugar, que los casos paradigmáticos de necesidades lógicas poseen características como la generalidad y neutralidad: son aplicables a cualquier tipo de entidad. En efecto, casos paradigmáticos de necesidades lógicas, como los enunciados tautológicos $P \rightarrow P$ o $P \vee \neg P$, son verdaderos para cualquier interpretación de sus variables. Sin embargo, los principios que hemos propuesto no poseen esta característica. El principio de la necesidad

¹⁰ No debe tomarse, por ejemplo, el argumento de Salmon (1989) como uno de estos casos. En efecto, Salmon argumenta que *la prueba* provista por Kripke para la necesidad del origen material de los objetos artificiales (Kripke, 1985, p. 121) no es válida. Pero él mismo termina aceptando este principio por razones independientes.

del origen biológico se aplica exclusivamente a un cierto tipo de entidades que son los organismos vivos, y el principio de la imposibilidad del solapamiento de los colores opuestos se aplica también exclusivamente a un determinado tipo de entidades, aquellas que poseen una superficie completamente de un determinado color.

Podemos argumentar, paralelamente que estos principios también establecen imposibilidades metafísicas que no son, sin embargo, imposibilidades lógicas. Los casos paradigmáticos de imposibilidades lógicas son los enunciados contradictorios como $P \wedge \neg P$. Pero los casos que hemos propuesto no constituyen este tipo de contradicción lógica: no hay ninguna contradicción lógica en afirmar que un organismo tiene unos progenitores diferentes de los que de hecho tiene, y tampoco hay ninguna contradicción lógica en afirmar que una superficie es completamente roja y verde de forma simultánea.

Por tanto, podemos concluir que los principios propuestos muestran que hay casos de necesidades metafísicas que no son necesidades lógicas. En efecto, constituyen necesidades metafísicas en la medida en que establecen restricciones en las formas en las que el mundo podría haber sido, esto es, establecen genuinas imposibilidades metafísicas: el mundo no podría haber sido de tal forma que un organismo biológico particular tuviese unos progenitores distintos de aquellos que de hecho tiene, y el mundo no podría haber sido de tal forma que una superficie fuese completa y simultáneamente, roja y verde. Por otra parte, estos casos no son imposibilidades lógicas, si entendemos estas como típicamente enunciados contradictorios.

Si aceptamos los principios que hemos propuesto, llegamos al resultado de que necesidad metafísica y necesidad lógica, y paralelamente, posibilidad metafísica y posibilidad lógica, no son coextensivas. Esto permite sostener la premisa 2 de nuestro *contraargumento*, que establecía que hay posibilidades lógicas que no son posibilidades metafísicas. De acuerdo con esto, la tesis del Monismo Modal estaría equivocada. Si la tesis del Monismo Modal no es correcta, entonces RM no se sostiene: no siempre que estemos teniendo acceso al espacio de posibilidades lógicas tenemos acceso al espacio de posibilidades metafísicas. Esta era la razón que Chalmers presentaba para sostener la premisa 3 de su Argumento Modal, a saber, que de la posibilidad lógica del zombi se sigue su posibilidad metafísica. Si esta premisa no es correcta, entonces la argumentación contra la tesis fisicalista, FIS, es bloqueada.

Conclusiones

Recapitulemos brevemente cuál ha sido la argumentación general que hemos seguido. En primer lugar, hemos visto que el Argumento Modal de Chalmers establece, por una parte, que los zombis filosóficos son lógicamente posibles, y por otra, que de este hecho se sigue que los zombis son también metafísicamente posibles. Nos hemos enfocado en esta última premisa, la cual, según Chalmers, depende de la tesis más general según la cual cuando accedemos al espacio de las posibilidades lógicas, accedemos también al espacio de las posibilidades metafísicas. Esta tesis que hemos convenido en denominar Racionalismo Modal, se apoya en la concepción general de la modalidad llamada Monismo Modal, la cual establece que los mundos lógicamente posibles son coextensivos con los mundos metafísicamente posibles. Hemos ofrecido algunos casos que podrían interpretarse como principios que contradicen esta tesis: principios puramente metafísicos, esto es, casos que conforman necesidades metafísicas que no son necesidades lógicas. En este sentido, ya no resulta evidente concluir la posibilidad metafísica del zombi a partir de su sola posibilidad lógica. En efecto, podría ocurrir que la vinculación entre las instancias físicas y la conciencia fenoménica fuese metafísicamente necesaria, pero no lógicamente necesaria.

Me gustaría concluir con algunas consideraciones de orden más amplio. En primer lugar, cabe señalar que nos hemos limitado a ofrecer algunas razones que permiten poner en cuestión el Argumento propuesto por Chalmers. En este sentido, nos hemos restringido a algunas tesis puramente negativas respecto a la discusión sobre el Problema Difícil: simplemente hemos tratado de bloquear una de las posibles líneas de argumentación contra el fisicalismo. No obstante, cabría plantearse también cómo podrían ofrecerse razones positivas en favor de la tesis fisicalista, de forma que esta pudiese llegar finalmente a dar una respuesta al Problema Difícil de la conciencia.

Una forma en la que esto se ha planteado es, como decimos, que podría llegar a descubrirse que existe una relación de necesidad metafísica entre una determinada instancia física y la conciencia fenoménica. Esto quiere decir que podría ocurrir que *descubriésemos* que la conciencia fenoménica no es más que una determinada instancia física o, más plausiblemente, una determinada organización funcional de instancias físicas. En la medida en que se tratase de un descubrimiento empírico, esto explicaría, por otra parte, el hecho de que pueda concebirse como un escenario coherente a priori el caso del zombi filosófico.

Sin embargo, debemos advertir que esta argumentación positiva en favor de la tesis fisicalista no es algo que pueda derivarse del sólo hecho de conseguir bloquear el Argumento de Chalmers. En efecto, como señalábamos en el párrafo final de la sección 2.1. “Topografía del debate”, seguir la línea de crítica del argumento particular de Chalmers no permite establecer una conclusión general contra cualquier forma de antifisicalismo. Solo permite establecer una conclusión contra el tipo particular de argumentación que aquí está involucrada, basada en métodos típicamente a priori. Existen argumentos menos ambiciosos que el que ofrece Chalmers, los cuales no requieren estar basados en la tesis del Racionalismo Modal. A este respecto, cabe advertir que, aun en el caso de que se consiguiese refutar de una vez por todas a Chalmers, quizá aun podrían ser correctas algunas otras argumentaciones antifisicalistas, por ejemplo, el otro gran argumento modal antifisicalista que, un tanto irónicamente, fue propuesto por Kripke (1985). Con este argumento aparece un reto distinto para la tesis fisicalista. En la medida en que este se basa en la línea 3b que mencionábamos anteriormente, recordemos, según la cual, para el *caso específico* de la conciencia fenoménica, podemos estar seguros de que la concebibilidad/posibilidad lógica es una guía directa al espacio de la posibilidad metafísica.

Por tanto, debemos admitir este doble resultado de nuestra argumentación. Por una parte, hemos ofrecido razones para bloquear no solo el Argumento Modal de Chalmers, sino posibles argumentos basados en la misma metodología a priori. Por otra parte, nuestra argumentación deja abierta la posibilidad de sostener posturas antifisicalistas a partir alguna otra forma de argumentación.

Bibliografía

Aristóteles. (2014). *Metafísica*. Gredos.

Chalmers, D. (1999). *La mente consciente. En busca de una teoría fundamental*. Gedisa.

Chalmers, D. (2002). Does Conceivability Entail Possibility? En Gendler, & O'Leary-Hawthorne, J. (eds.), *Conceivability and possibility*. Oxford University Press. (pp. 145-201).

Chalmers, David J. (2006). The Foundations of Two-Dimensional Semantics. En Manuel Garcia-Carpintero & Josep Macia (eds.), *Two-Dimensional Semantics: Foundations and Applications*. Oxford University Press. (pp. 55-140).

Chalmers, D. (2010). *The Character of Consciousness*. Oxford University Press.

Dennett, D. (1988). Quining qualia. En Anthony J. Marcel & E. Bisiach (eds.), *Consciousness in Contemporary Science*. Oxford University Press.

Jackson, F. (1982). Epiphenomenal qualia. *Philosophical Quarterly*, 32, pp. 127-136.

Jackson, F. (1998). *From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis*. Oxford University Press.

Kim, J. (1984). Concepts of Supervenience. *Philosophy and Phenomenological Research*, 45, pp. 76-153.

Kment, B. (2006). Counterfactuals and the analysis of necessity. *Philosophical Perspectives*, 20 (1), pp. 237–302.

Kripke, S. (1985). *El Nombrar y la Necesidad*. Universidad Nacional Autónoma.

Laudan, L. (1981). A Confutation of Convergent Realism. *Philosophy of Science*, 48, pp. 19-49.

Lewis, D. K. (1986). *On the Plurality of Worlds*. Wiley-Blackwell.

Loar, B. (1999). David Chalmers's The Conscious Mind. *Philosophy and Phenomenological Research*, 59 (2), pp. 465 - 472.

Mallozzi, A. (2021). Two notions of metaphysical modality. *Synthese*, 198 (6), pp. 1-22.

Nagel, T. (1974). What Is It Like to Be a Bat? *The Philosophical Review*, 83(4), 435–450.

- Putnam, H. (1975). The meaning of 'meaning'. *Minnesota Studies in the Philosophy of Science* 7, pp. 131-193.
- Salmon, N. (1989). The logic of what might have been. *Philosophical Review*, 98 (1), pp. 3-34.
- Schroeter, L. (2004). The limits of conceptual analysis. *Pacific Philosophical Quarterly*, 85 (4), pp. 425-453.
- Shoemaker, S. (1998). "Causal and Metaphysical Necessity", *Pacific Philosophical Quarterly*, 79, pp. 59-77.
- Shoemaker, S. (1999). On David Chalmers's The Conscious Mind. *Philosophy and Phenomenological Research*, 59 (2):439-444.
- Soames, S. (2004). Beyond Rigidity: The Unfinished Semantic Agenda of Naming and Necessity. *Philosophical Quarterly*, 54 (217), pp. 637-640.
- Stalnaker, R. (2002). What is like to be a zombie? En Gendler, & O'Leary-Hawthorne, J. (eds.), *Conceivability and possibility*. Oxford University Press. (pp. 385-400).
- Vaidya, A. (2008). Modal Rationalism and Modal Monism. *Erkenntnis*, 68 (2), pp. 191-212.
- Vaidya, A. (2017). Modal Knowledge: Beyond Rationalism and Empiricism. En Fischer, B & Leon, F. *Modal Epistemology After Rationalism*. Springer. (pp. 89-119).
- Van Inwagen, P. (1998). Modal epistemology. *Philosophical Studies*, 92 (1), pp. 67-84.
- Vicente, A. (2015). El problema mente-cuerpo: metafísica de la mente. En Prades, J. L. *Cuestiones de metafísica*. Tecnos. (pp. 333-358).
- Williamson, T. (2020). *Philosophical Method: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Yablo, Stephen (1999). Concepts and Consciousness. *Philosophy and Phenomenological Research*, 59 (2):455-463.